

KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA “QOBUSNOMA” ASARINING AHAMIYATI

Nosirova Zahroxon Latibjon qizi
ADPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda mumtoz Sharq adabiyotining nodir namunalaridan biri bo'lgan “Qobusnoma” asarining pedagogik, ma'naviy va tarbiyaviy ahamiyati tahlil qilingan. Asarda ilgari surilgan ilm-ma'rifatga intilish, odob-axloq, komil insonni tarbiyalash, kitob va mutolaaning qadri haqidagi g'oyalar zamonaviy ta'lim jarayonidagi kitobxonlik madaniyatini shakllantirish nuqtai nazaridan yoritilgan. Tadqiqotda “Qobusnoma”dagi hikmatli pand-nasihatlarning yosh avlodda mutolaa ko'nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash, ma'naviy-axloqiy fazilatlarni mustahkamlash hamda kitobga mehr uyg'otishdagi o'rni ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, asarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning samarali usullari va innovatsion pedagogik yondashuvlari tavsiya etilgan. Tadqiqot natijalari “Qobusnoma” asari kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, yoshlarning intellektual va ma'naviy kamolotini ta'minlashda muhim didaktik hamda tarbiyaviy manba ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, “Qobusnoma”, mutolaa, ma'naviy tarbiya, Sharq mutafakkirlari, odob-axloq, ilm-ma'rifat, pedagogik meros, yoshlar tarbiyasi, mustaqil fikrlash.

Аннотация: В данной статье анализируется педагогическое, духовное и воспитательное значение произведения «Кобуснома», одного из редких образцов классической восточной литературы, в развитии культуры чтения. Идеи, изложенные в произведении, о стремлении к знаниям и просвещению, нравственности, воспитании совершенной личности, а также о ценности книг и чтения, рассматриваются с точки зрения формирования культуры чтения в современном образовательном процессе. Исследование научно и педагогически обосновывает роль мудрых наставлений в «Кобусноме» в развитии навыков чтения у

молодого поколения, укреплении самостоятельного мышления, духовно-нравственных качеств и привитии любви к книгам. Также предлагаются эффективные методы и инновационные педагогические подходы для интеграции произведения в образовательный процесс. Результаты исследования показывают, что произведение «Кобуснома» является важным дидактическим и воспитательным источником для повышения культуры чтения и обеспечения интеллектуальной и духовной зрелости молодежи.

Ключевые слова: культура чтения, «Кабуснома», чтение, духовное воспитание, восточные мыслители, этика, наука и Просвещение, педагогическое наследие, воспитание молодежи, независимое мышление.

Abstract: This article analyzes the pedagogical, spiritual and educational significance of the work "Qobusnoma", one of the rare examples of classical Eastern literature, in developing a reading culture. The ideas put forward in the work about the pursuit of knowledge and enlightenment, morality, raising a perfect person, and the value of books and reading are highlighted from the perspective of forming a reading culture in the modern educational process. The study scientifically and pedagogically substantiates the role of the wise advice in "Qobusnoma" in developing reading skills in the younger generation, strengthening independent thinking, spiritual and moral qualities, and instilling love for books. Also, effective methods and innovative pedagogical approaches for integrating the work into the educational process are recommended. The results of the study show that the work "Qobusnoma" is an important didactic and educational source for improving the reading culture and ensuring the intellectual and spiritual maturity of young people.

Keywords: reading culture, "Qabusnoma", reading, spiritual education, Eastern thinkers, ethics, science and enlightenment, pedagogical heritage, youth education, independent thinking.

Buyuk mutafakkirlar farzand tarbiyasiga alohida e'tibor berib kelganlar. Sharqda «Kalila va Dimna» nomi ila mashhur bo'lgan hindlarning «Panchatantra» («Besh hikmat»), «To'tinoma» nomi ila shuhrat qozongan «Shukasaptata» («To'tining yetmish besh hikoyasi»), Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» («Baxt-saodatga yo'lovchi bilim»), Muslihiddin Sa'diyning

«Guliston» va «Bo'ston», Nosiriddin Rabg'uziyning «Qissai Rabg'uziy», Alisher Navbiyning «Mahbub ul-qulub» («Ko'ngillarning sevgani») va o'nlab durdona asarlar asrlar mobaynida farzandlar tarbiyasida dastur vazifasini o'tab kelmoqda. Bu ganjina kitoblar nechanecha avlodga poklik, rostgo'ylik, juvonmardlik fazilatlarini singdirib borgani sir emas. Kaykovus qalamiga mansub «Qobusnoma» asari Sharq xalqlari orasida ma'lum va mashhur. Mo'jaz rivoyatlar, ixcham latifalar, kichik-kichik hikoyatlar kitobning yanada jozibali, o'qishli bo'lishini ta'minlagan. Sharq allomalari axloqiy-tarbiyaviy asarlarining asosini Qur'oni sharif suralari, Muhammad payg'ambar faoliyati va ko'rsatmalarini ifodalovchi hadislar, hikmatli hikoyalar tashkil qiladi. «Qobusnoma» ham bundan mustasno emas: kitob «Parvardigori olamni tanimoq zikrida», «Payg'ambarlarning xilqati zikrida» boblari bilan boshlanadi.

XI asrning 82-83-yillarida G'arbiy Eron podshohining nabirasi Kaykovus ibn Iskandar o'z o'g'li Gilonshohga bag'ishlab «Nasihatnoma»sini yaratadi va o'sha davr an'anasiga ko'ra uni bobosi podshoh Shamsulmaoliy Qobus sharafiga «Qobusnoma» deb ataydi. «Qobusnoma» asrlar mobaynida G'arb va Sharq mutafakkirlarining e'tiborlarini o'ziga jalb etib kelgan: 1702-1705-yillarda turk tiliga, 1786-1787-yillarda Muhammad Siddiq Rashidiy tomonidan uyg'ur tiliga, 1881-yilda Qayum Nosiriy tomonidan tatar tiliga hamda XIX asrdayoq ingliz, farang, olmon, rus tillariga tarjima qilindi.

1935-yilda Tehron dorilfununining professori, atoqli adib Said Nafisiy «Qobusnoma» ni Tehronda bosmadan chiqardi. 1860-yilda «Qobusnoma» o'zbek tiliga birinchi marta buyuk shoir va mutafakkir Muhammad Rizo Ogahiy tomonidan tarjima qilindi. Ogahiy tarjimasining qo'lyozma nusxasi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida va Sankt-Peterburgdagi Saltikov-Shchedrin nomli kutubxonada saqlanmoqda. Qobusnoma » ning o'zbek tiliga tarjima qilinishida o'sha davrda hali 16 yoshli shahzoda bo'lgan Muhammad Rahimxon Feruz (1844—1910)ning xizmatlarini ham alohida ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiqdir. Ogahiyning o'zi yosh yigitcha Muhammad Rahim haqida gapirib, har qanday o'yin-kulgini yig'ishtirib qo'yib, «kitobxonliqqa, ma'nidonliqqa» mashg'ul bo'lganini, ushbu «Nasihatnoma»ni shahzodaning topshirig'i bilan tarjima qilganini mamnuniyat bilan izhor qiladi: «... ul shahzodai ozodaning nazari

anvori mutolaasig'a yetishdi va musaffo xotirig'a uni turkiy til bila tarjima qildirmoq tamannosi tushdi. Vu bandayi faqir Muhammad Rizo Ogahiy bir kuni ul janob majlisig'a borib, duo sharoitin taqdimig'a yetkurdim va ul janobnqng lozimul bashorati bila ham ul majlisning bir go'shasida o'tirdim. Darhol menga necha turlik mehribonliklar ko'rguzib, mazkur «Nasihatnoma»ni ilkimga berib dediki: «Bul nusxani turkiy tili bila tarjima qil, toki turk tavoyifining avomi ham bu pandlardan bahra olg'ay va bizning otimiz, sening so'zing olam inqirozig'acha zamon avroqida boqiy va yodgor qolg'ay». Buyuk mo'tafakkir Muslihiddin Sa'diy, Nosiriddin Rabg'uziy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiylar jamiyat taraqqiyotida, mamlakat obodonchiligi, xalq farovonligida ayrim shaxslar, ayniqsa, podshohlar faoliyatiga katta baho beradilar. Jomiy o'zining «Bahoriston» asarida podshoh adolatini porlab turgan quyoshga o'xshatadi: Agar chiqea adolatning quyoshi, Taralgay har tomon nuri ziyosi. Agar zulm etsa zolim, bu sitamdin Jahon bo'lgay qaro, yo'q intihosi. Kaykovus ham podshoh adolatini quyoshga tenglashtiradi: quyosh hammaga, hamma yerga teng, barobar nur sochgani kabi, podshoh ham hammaga barobar adolat nurini sochmogi lozim, deydi: «Ey farzand, raiyatga ham shundog' mehribonlik ko'rguzgil, toki mamlakat obod bo'lgay, nedinkim, podshoh oftobdekdur, oftob birovga soya solib, yana birovdin yuz o'gurmas... Aslo zulmni ko'nglingga kelturmag'ilki, odil podshohning xonadoni ko'p yillar boqiy qolur va zolimning xonumoni tezda barbod va nobud bo'lur, nedinkim, adl obodonlik nishonasidur va zulm vayronalik alomatidur. Hukamolar debdurlarki, odil podshoh olam xurramligining sarchashmasidur, zolim podshoh jahon xarobalig'ining to'fonidur». Abdurahmon Jomiyning axloqiy qarashlari ko'p o'rinlarda «Qobusnoma»dagi pandlarga hamohangdir. Jomiy o'z farzandi Ziyovuddin Yusufga nasihat qilar ekan, otasi faqat mashhur kishi bo'lgani uchun uning nomi, obro'si bilan maqtanmaslikni, balki uning nomiga munosib farzand bo'lib yetishishni talab qiladi. Shuning uchun ham Jomiy o'z o'g'liga shunday ibratomuz she'r bilan murojaat qiladi: Nodonlardek otangning kimligini pesh qilma, O'zingga sen hunardan o'zgani ota bilma. Tutun garchi otashning farzandi bo'lsa ham, bas Ne foydaki tutunga, otash ziyosi yuqmas!? Jomiyning bu misrasi «Qobusnoma»ning ushbu so'zlarini eslatadi: «Agar kishi har qancha oliy nasab va asl bo'lsa-yu, ammo hunari bo'lmasa, u xaloyiqning izzat

va hurmatidin noumid bo'lar. Ulug'lik aql va bilim biladur; nasl-nasab bila emas. Otni senga ota va onang qo'ymishlar, sen unga g'arra bo'lmag'il... Bu ot faqat bir nishonadin boshqa narsa emasdur. Ammo sen hunar bila bir nomga ega bo'lg'il».

Subutoy Dolimov (Usmonbek Dolimov) o'zbek adabiyotshunosligi va pedagogikasi taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan zahmatkash olimdir. U 1907 milodiy yilining savr oyida Toshkent shahrida ziyoli oilada tavallud topdi: uning tog'alari Mirmulla, Mirmuhsin, Mirmuslim Shermuhamedovlar asr boshlarida ma'rifatimiz darg'alari sifatida o'lka siyosiy-madaniy va adabiy hayotida muhim rol o'ynadilar. Usmonbek ilk ma'lumotni Sag'bon mahallasidagi Kabir domlaning maktabida oldi. 20-yillarning boshida Xadradagi «Namuna» maktabida o'qishni davom ettirdi. Bu maktabda uning dastlabki she'rlari, hikoyalari maktab devoriy gazetasi «Tong yulduzi»da chiqib turdi. Devoriy gazetaning muharriri buyuk yozuvchi Oybek edi. Mazkur «Namuna» maktabi Oybek, Iskandar Ikromov, Mirkarim Osim, X,omil Yequbov, A'zam Ayub, Murod Shams, Imomxon X,usanxo'javev kabi o'nlab ilm-fan, adabiyot va san'at, madaniyat arboblarni tarbiyalab yetishtirdi. Subutoy Dolimov mustaqil ish faoliyatini 1926-yilda «Shamsul-irfon» maktabida ona tili va adabiyoti o'qituvchisi sifatida boshladi. Adabiyotga bo'lgan muhabbat 1934-yilda S. Dolimovni Nizomiy nomidagi pedagogika institutining til va adabiyot fakultetiga yetakladi, 1939-yilda u institutni imtiyozli diplom bilan tamomladi. Olim 1943—1957-yillarda O'zbekiston respublikasi Pedagogika fanlari ilmiy-tekshirish institutida o'zbek tili va adabiyoti o'qitish metodikasi sektori mudiri lavozimida ishladi, ayni paytda, Nizomiy nomidagi pedagogika institutida adabiyot o'qitish metodikasi fanidan talabalarga dars berdi. Olim 1957-yildan to umrining oxirigacha Toshkent davlat dorilfununining o'zbek filologiyasi fakultetida o'zbek adabiyoti tarixi va adabiyot o'qitish metodikasi fanlaridan talabalarga saboq berdi.

“Qobusnoma” asari, Xorazmshohlar davrining yirik mehnat mahsuli bo'lib, nafaqat o'z zamonasining axloqiy, siyosiy va ijtimoiy qadriyatlarini aks ettirgan, balki kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Asarda insonning ma'naviy kamoloti, aqidaviy yuksaklik, jamiyatda o'z o'rnini topish va o'zligini anglash kabi g'oyalar bilan birga,

kitobga nisbatan hurmat va uning bilimlarga yo'naltiruvchi ahamiyati haqida ham bir qator fikrlar ilgari surilgan.

“Qobusnoma”ning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishdagi roli shundaki, u o'quvchilarni nafaqat bilim olishga, balki ma'naviy barkamollikka, axloqiy fazilatlarni rivojlantirishga undaydi. Asarning ta'lim-tarbiya sohasidagi ahamiyati shundaki, u o'qish va o'rgatishning ahamiyatini, ularni jamiyatda targ'ib qilish zarurligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, “Qobusnoma” o'zining boy ilmiy va adabiy merosi orqali kitobxonlik madaniyatining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.Mo'minova “Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi” 2019
2. Yo'ldoshev E “Kutubxona va yosh kitobxon” 2010
3. Z.Nosirova “Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish metodikasi”, o'quv qo'llanma, 2022